

AJDODLAR SIYMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH PSIXOLOGIK PEDAGOGIK ASOSLARI

Xaitov Zufar Asroralievich

Termiz davlat pedagogika instituti. O'qituvchi, O'zbekiston.

xaitovzufar679@mail.ru +998995788352.

Axmadova Surayyo Baxrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

E-mail: znmsab@gmail.com +998930790193.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287573>

Annotatsiya. Talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash metodikasining ta'lim jarayonidagi tatbiqi bayon etilgan.

Kalit so'z: Miniatur, kompanovka, tuslash, yaxlit idrok.

PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL PRIDE THROUGH REPRESENTATION OF ANCESTORS

Abstract. The theoretical situation of the individual approach to visual art classes is explained to the students.

Key words: Miniature, composition, shading, holistic perception.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ЧЕРЕЗ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДКОВ

Аннотация. Описано применение методики воспитания студентов в духе национальной гордости в образовательном процессе.

Ключевые слова: Миниатюра, композиция, штриховка, целостное восприятие.

O'zbek xalqi o'zining tasviriy, amaliy, me'morchilik san'ati bilan faxrlansa arziydi. Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyev xalkimizning ana shunday boy tarixiy, ilmiy, ma'naviy merosini har tomonlama o'rganish, jahon afkor ommasiga keng tanishtirish, o'lkamiz rassom va xattotlarini dunyoga tanitish va turizm masalasida "Bu maskanga tashrif buyuruvchilar bir vaqtning o'zida...

Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib kabi musavvirlarning bebaho merosidan namunalar, ular tavallud topgan va faoliyat ko'rsatgan tarixiy shaharlar manzaralari turli noyob eksponatlar orqali aks ettiriladi" deb ta'kidladi. [22; 469-b.]. Chunki, O'zbekiston hududida eramizdan avval ham tasviriy san'atning rangtasvir, haykaltaroshlik, me'morchilik turlari nihoyatda rivojlandi, ularning namunalari Varaxsha, Afrosiyob, Xolchayon, Tuproqqal'a, Bolalik

tepa, Ayritom, Dalvarzin tepa, Fayoz tepa, Qo‘y qirilgan qal‘a, Ajina tepa, Teshik qal‘a va boshqa bir qator joylardan topilgan.

Amir Temur va Temuriylar davrida tasviriy san‘at turlaridan me‘morchilik, miniatyura gullab — yashnadi. Bu davrda miniatyura va kitob grafikasi shunchalik rivojlandiki, u nafaqat SHarq, hattoki Yevropa mamlakatlari san‘atiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Natijada, Samarqand, Buxoro, Hirot miniatyura maktablari bilan bir qatorda Bag‘dod, Tabriz, Sheroz, Ozarbayjon, Hind, Isfahon, Turk miniatyura maktablari ham shakllandi va rivojlandi. Bu davrlarda yaratilgan asarlarning badiiyligi hozirgi zamon rassomlari va haykaltaroshlarining asarlaridan qolishmaydi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bunday yuksak badiiy saviyadagi asarlarni o‘sha davrda to‘plangan ilg‘or tajriba, tasviriy san‘at maktablarisiz yaratish mumkin emas. Ma‘lumki, san‘at bir necha avlodning ko‘p yillar davomida shakllangan an‘analari, ustozning shogirdga o‘tkazgan bilimlari asosidagina taraqqiy topadi. [35]. Bu esa umumiy badiiy ta‘lim yo‘nalishida bo‘lmasa ham, kasbiy badiiy ta‘lim shaklida rivojlanganligidan dalolat beradi.

talabalarga individual yondashuvning asosida ajdodlar siymosini tanitish yangi yoki yaqin 100-200 yil davomida paydo bo‘lgan jarayon emas, u kishilik jamiyati, aniqrog‘i, ibtidoiy jamoa paydo bo‘lgan davrdan boshlangan, desak to‘g‘riroq bo‘ladi [147, 8-9]. Chunki jamiyat taraqqiyoti bevosita kattalarning o‘z tajribasi va bilimlarini yosh avlodga turli yo‘llar bilan o‘tkazish jarayonida ro‘y beradi. Bu jarayon o‘sha davrlarda sinf-dars tizimida bo‘lmasa-da, har qalay kundalik turmushda amalga oshirilgani hammaga ma‘lum. U mehnat, oila munosabatlari, ov, tarbiya sohalarida, yoshlarning yoshi, qobiliyati, jinsi, qiziqishlari kabi xususiyatlarini hisobga olgan holda bo‘lganligi hammaga ma‘lum. Bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olib ularga hunar o‘rgatganlar, ta‘lim va tarbiya mazmunini belgilaganlar. Ta‘lim-tarbiyaga bunday yondashuv qadimgi Misrda, O‘rta Osiyoda eramizdan avvalgi VI-V asrlarda, bo‘lganligi rasmiy ma‘lumotlardan bizga ma‘lum. Hatto uzoq qadimda o‘quvchilarning badiiy hunarlarni o‘zlashtirishi Qadimgi Gretsiyada, so‘ng bir qator Yevropa davlatlari Uyg‘onish davrida o‘quvchilarga individual yondashuv masalasi pedagoglarning alohida e‘tiborini tortdi. Chunki u davrlarda ustozning yordamchi va shogirdi bo‘lganligi uchun, o‘quvchi-shogird ustozining badiiy asarlarni yaratishdagi texnikasi, uslubini o‘ziga bevosita qabul qilgan.

Buni Temuriylar davri miniatyura maktablari, shu davrlarda yashab, ijod etgan tasviriy san‘at ustalari va ular shogirdlarining faoliyatlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Hirotida shakllangan san‘at maktabida Xiroflik Mirak naqqosh Kamoliddin Behzodga ustozlik qilgani, unga miniatyura rangtasviri sirlarini o‘rgatgani haqida ma‘lumotlar bor. Shu maktabning davomchisi sifatida Kamoliddin Behzod o‘nlab musavvirlarga ustozlik qilgan, deydi professor Orif Usmonov o‘zining “Kamoliddin Behzod va uning naqqoshlik maktabi” nomli kitobida [128; 32-b.]. U yerda

Kamoliddin Behzod o‘z atrofiga o‘nlab iste‘dodli yoshlarini to‘plagan, ularga san‘atning sir-asrorlarini o‘rgatgani va Tabrizda Sulton Muhammad, Mir Ali, Sulton Muhammad, Abdulla SHeroziy, Mirzo Amir, Mahmud Muzahhib, Oqo Mirak, Muzaffar Ali, Sulton Muhammad Nur, Rizo Abbosiy, SHomuxammad Nishopuriy, Yusuf Mullo, Mavlono Yoriy, Hasan Bag‘dodiy, Darvesh Muhammad, Mir Said Ali, Qosim Ali, Xeraviy singari o‘nlab iste‘dodli musavvirlarni tarbiyalaganligini yozadi. SHogirdlari Behzodning tasviriy san‘at uslubini davom ettirib, miniatyura va xattotlik san‘ati ravnaqiga hissa qo‘shib, o‘zlaridan keyin miniatyura maktablariga asos solib yuzlab musavvirlar yetishib chiqishiga zamin yaratganlar. XVII-XIX aslarda ijod qilgan tasviriy san‘at ustalaridan Muhammad Muqim, Ahmad Kalla, Ahmad Donish, Mulla Husniddin, Mulla Ortiq Rahmatiy, Ibrohim Davron kabi rassomlar faoliyati ustoz-shogird masalasida e‘tiborga molikdir. Ustoz-shogird o‘rtasidagi munosabatlarni biz tarixiy manbalarga tayanib o‘rganadigan bo‘lsak, u davrlarda tasviriy san‘atni o‘qitishda rassom — ustozlarning badiiy ustaxonalarida o‘quvchi-shogirdlarga ta‘lim-tarbiya berish aniq belgilangan qonun-qoidalar asosida olib borilgan. Bu jarayonda shogirdlarni jamoa bo‘lib o‘qitish, ular bilan birga va yakka tartibda ishlash muhim hisoblangan. Xalqning milliy ongini rivojlantirish kontekstida xalq pedagogikasining ilg‘or ta‘lim an‘analarining roli va ahamiyati shubhasiz kuchayib boradi, chunki ijtimoiy birlashuvning insonparvarlik tendensiyalari ularga shaxsning ijtimoiy va shaxsiy hayotini tashkil etuvchi barcha tarkibiy qismlarda — ish, oila va jamiyatda xulq-atvor va munosabatlarni tartibga soluvchi rolini belgilaydi. Tabiiyki, bu jarayon avtomatik ravishda sodir bo‘lmaydi. Bir tomondan, u jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy sohasidagi tub o‘zgarishlarning mustahkam poydevorida rivojlanmoqda, boshqa tomondan, uni amalga oshirish yosh avlodga ma‘naviy ta‘sir ko‘rsatadigan maktablar, oilalar va boshqa davlat muassasalarining maqsadli ta‘lim ishlari natijasida amalga oshiriladi. Xalq pedagogikasi, uning evolyutsion rivojlanishi turli davrlarda, turli mafkuraviy, axloqiy va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar ostida yashagan odamlarning empirik tajribasi va pragmatik oddiy ongining mahsulidir. Bu butun xalq pedagogikasining tarixiy shartliligi va sinfiy mohiyatida o‘z aksini topdi.

G.N. Najimovning aytishicha, agar madaniyat birinchi navbatda umuminsoniy qadriyatlarni saqlovchi bo‘lsa, unda an‘anaviy madaniyatni saqlab qolish, faoliyat ko‘rsatish va rivojlantirish orqali ijtimoiy institutdir.¹

A. G. Geldiyevaning fikricha milliy madaniy meros muammosini xalqlar ma‘naviy hayotining eng muhim tarkibiy qismi sifatida "ijtimoiy-madaniy axborot tizimidir, u orqali turli

¹ Наджимов Г.Н. Народные традиции и культура. – Т.: Узбекистан, 1992.- с.15.

xil jamoalar hayotini tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlar amaliyotida ijtimoiy tajriba to'planadi, saqlanadi va tarqatiladi.²

Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Buxoriy, at-Termiziy, Ahmad Yassaviy, Muslihiddin Sa'diy, Alisher Navoiy kabi Sharqning atoqli pedagog, olim, shoir va san'atkorlari o'z asarlarida yosh avlodda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, do'stlik, sadoqat, ma'naviy poklik, rostgo'ylik, mardlik va jasurlikni tarbiyalash zarurligini ilgari surdilar, shafqatsizlik, adovat, parazitlik va ochko'zlik kabi qabih xususiyatlar ta'siridan ehtiyot bo'lishga qattiq da'vat etdilar. Buyuk ma'rifatparvarlar insonni sevishga, unga e'tiborli bo'lishga, rahmdil bo'lishga, hurmat qilishga va uni himoya qilishga chaqirganlar. Shunday qilib, o'rta asr mutafakkirlari xulq-atvor qoidalarini, shaxsning axloqiy va jismoniy takomillashuvi uchun zarur bo'lgan xalq an'analari va san'ati, marosimlarining mazmun-mohiyatini saqlab qolishga, ijodiy qayta ko'rib chiqishga va odamlarga yetkazishga harakat qildilar.

Xalq pedagogikasi tajribasidan, uning o'ziga xos etnopedagogik materialidan foydalanish, o'tmishning buyuk ilg'or pedagoglari izlanishlarida kuzatiladi — Ya.A. Komenskiy, I. G. Pestalotsi va K. D. Ushinskiy, ularning didaktik va ta'lim tizimlarini qurishda xalq pedagogikasi tahlil qilish va umumlashtirishga katta e'tibor qaratdi.

O'tmishning yetuk o'qituvchilari-V. I. Vodovozov, N. F. Bunakov, D. I. Tixomirov, V. V. Fleerov, V. P. Vaxterov va boshqalar, o'z pedagogik ishlarida xalq ta'limining boy ilg'or g'oyalari va tajribasidan, shuningdek, xalq pedagogikasi yodgorliklari namunalaridan yuqori baholanib, ijodiy qayta ko'rib chiqildi va foydalanildi.

N. Mamatov, K. Nazarov, Ye. G'oziyeva, V. Karimova, G. Shoumarova va boshqalarning asarlarida atrof-muhit va ta'lim-tarbiyaning o'zaro bog'liqligi, milliy an'analarga asoslangan qonun-qoidalarining ularga ta'sirini o'rganishga muhim o'rin berildi. Psixologlar: va boshqalar

Bu o'rinlarda A. E. Izmaylovning ishi alohida o'rin tutadi, unda muammoni o'rganishning xronologiyasi G. S. Vinogradovdan hozirgi kungacha har tomonlama va chuqur qayta yaratilgan. Boshqa tadqiqotlar qatorida Sh. Kurbonov, A. Minavvarov, K. Pirliev, Ye. Seithalilovlar alohida e'tiborga loyiqdir.

M. Ochilov, S. Ochilov, U. Mahkamov, O. Musurmonova, O'. Tolipov, S. Nishonova, S. Bulatov, N. Sultonova, Z. Ismailova, A. Musurmonova, M. Bozorova, Ye. Xolmirzayev va boshqalarning nomzodlik dissertatsiyalari milliy an'analardan foydalangan holda mahalliy sharoitlarda talabalarni kasbiy axloqiy tarbiyalashning turli masalalarini ochib beruvchi alohida

² Гельдиева А.Г. Национальная культура и личность. – Т.: Узбекистон, 1993. — с. 84.

muammolarni hal etishga bag'ishlangan. Respublikamiz hududida yashovchi mahalliy xalq o'zining qadimiy tarixiy-madaniy merosi, jahonga mashhur allomalari (Ibn Sino, Imom Buxoriy, Mirzo Ulug'bek, Amir Temur, Alisher Navoiy, al Xorazmiy, Naqshbandiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, al Beruniy, Ahmad Yassaviy, Kamoliddin Behzod va b.) bilan haqli ravishda g'ururlansa arziydi. Har bir sohada dunyoga tanilgan, yashab ijod etgan buyuk shaxslari qatorida O'zbekistonning tasviriy san'at tarixi ham benihoya boy. Bunga misol sifatida Varaxsha, Afrosiyob, Tuproqqal'a, Qo'yqirilgan qal'a, Ayritom, Dalvarzintepa va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Arxeologik qazilmalarning guvohligicha, yuqoridagi hududlarning barchasida qadimgi zamonlarda yuksak madaniyat, shu jumladan, tasviriy san'at rivoj topgan.

Afrosiyob (Samarqand shahri) miloddan avvalgi VI-V asrlarda yaratilgan bo'lib, R.Hasanovning yozishicha, qazilma ishlari natijasida bir necha xonalar aniqlangan. Shulardan birida tasviriy san'at asarlari topilib, unda to'y safari, daryoda cho'milish, elchilarni qabul qilish marosimi, erkak va ayol suhbatlari, ov kabilar aks ettirilgan.

Estetik madaniyatni rivojlanishida tasviriy san'atning ham roli katta. O'zbekistonda tasviriy san'at bo'yicha taniqli olim, ko'pgina darsliklar muallifi R.Hasanovning yozishicha, "Kamoliddin Behzodning hayoti va ijodi ta'sirida XV-XVI asrlarda O'rta Osiyo (Movarounnahr) tasviriy san'atida keskin burilish ro'y berdi. Olim va san'atkorlar bu hodisani san'at tarixida Uyg'onish (Renessanis) davri deb atadilar" [137, 61]. O'zbekistonda tasviriy san'atning amaliy, uslubiy jihatdan rivojlanishiga katta hissa qo'shgan, betakror san'at asarlarini yaratgan, ko'pgina shogirdlarni shu jumladan, pedagog kadrlarni tayyorlashda o'z mehnatini ayamagan rassomlar va xalq orasida taniqli bo'lganlar qatorida Pavel Ben'kov, O'rol Tansiqboyev, Chingiz Ahmarov, Iskandar Ikromov, Malik Nabiyev, Abdulhaq Abdullayev, Laylo Salimjonova, Bahodir Jalolov, Ilhom Jabborov kabilarning nomlarini keltirish mumkin.

O'zbekistonda tasviriy san'at sohasida fan doktori, professor, bir qator darslik, o'quv hamda metodik qo'llanmalari maktab ta'limida foydalanilayotgan, davlat ta'lim standartlarining tuzuvchilaridan biri Rahim Hasanov [88]; qator ilmiy va ilmiy-metodik ishlar muallifi Asqarali Sulaymonov; O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillari "Tasviriy san'at darslari va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarni badiiy kasb-hunarlariga yo'naltirish" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan Alimjon Turdaliyev [95], "O'zbekiston umumta'lim maktablarida tasviriy san'at o'qitilishining shakllanishi va taraqqiyoti" (1917-1995 yillar) mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi muallifi Oysoat Xudoyarova "Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy savodxonlik elementlarini shakllantirish" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi muallifi, Dono Sobirova "Tasviriy san'atdan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning tabiatga estetik munosabatlarini shakllantirish" mavzusidagi nomzodlik

dissertatsiyasi muallifi Bahodir Qo'chqorovlarning ishlari bugungi kunda respublikamizda tasviriy san'at fani bo'yicha DTS, o'quv dasturlari va darsliklarni ilmiy asosda takomillashtirishda o'ta muhim ilmiy materiallar vazifasini o'taydi.

Oliy malakali ilmiy-pedagogik kadrlar hamda maktab o'quvchilarini tayyorlashda, yoshlarda tasviriy san'atga mehr uyg'otishda, ularni estetik tarbiyasida prof.S.Bulatovning ilmiy-metodik, ilmiy-ommabop asarlari, ilmiy-pedagogik faoliyatining roli benihoya katta [26].

Asqarali Sulaymanovning "Kitobat san'ati mashg'ulotlarida yuqori sinf o'quvchilarining badiiy ta'limi" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi hozirgacha ayniqsa, O'zbekiston kabi taraqqiy etayotgan davlatlar uchun o'ta muhimdir, chunki kitobat san'ati sohasida O'zbekistonda muammolarimiz yetarli, ayniqsa maktab darsliklarini tayyorlashda darsliklardagi illyustratsiyalar ko'pgina hollarda estetik didni emas, balki didsizlikni shakllantirishga ko'proq xizmat qilishi mumkin.

Ayniqsa, tasviriy san'at bo'yicha chop etilgan o'quv va metodik adabiyotlarda mashhur asarlar oq qora ranglarda tasvirlanib, na estetik zavq bag'ishlaydi, na estetik tarbiyaga xizmat qiladi, na estetik didni shakllantiradi.

Birinchidan, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot davom ettirilishi va eng muhimi, kitobat san'atida mavjud tajribalar, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlar tajribasi nashriyot amaliyotiga joriy qilinishi, maktab o'quvchilari uchun tayyorlanayotgan darsliklarni kitobat san'ati talablari darajasida chop etilishiga erishishimiz lozim.

Alijon Turdaliyevning yuqorida qayd etilgan mavzu bo'yicha dissertatsion ishi maktab o'quvchilarini tasviriy san'at darslari va darsdan tashqari mashg'ulotlarda badiiy kasb-hunarga yo'naltirishga bag'ishlangan bo'lib, muallif tomonidan tasviriy san'at vositasida badiiy kasblarga yo'nalishning eng maqbul usullari ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan [95]. Biz ajdodlar siymosini tanish va tasviriy san'atda ifodalash tariximizni mustahkamlash va milliy g'urur va iftixor hissini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Baymetov B. "Qalamtasvir". Darslik 1-qism.- Toshkent, Musiqa 2006
2. Xalilov R. Рисунок. Toshkent «Navruz» 2013.
3. Кузин В.С. Психологиюа. Учебник. -М.: Агар, 1997. — С. 304., ил.
4. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. -М.: Просвещение,
5. 1971. -С. 144.
6. Shavkat S., Zufar X., Mahliyo Y. GRAPHIC RECOMMENDATIONS FOR THE ANALYSIS OF SIMPLE AND COMPLEX GIRIX PATTERN COMPOSITIONS IN THE

ART OF EMBROIDERY BY GEOMETRIC PATTERNS //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 95-98.

7. <http://www.edu.uz>
8. Asroraliyevich X. Z., Abdumalikovna G. F. IMPROVING THE SKILLS OF STUDENTS TO CREATE PSYCHOLOGICAL PORTRAITS IN PAINTING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //SCIENCE AND CIVILIZATION-2020. – 2020. – С. 105.
9. Asroraliyevich X. Z. THE ROLE AND PRACTICAL IMPORTANCE OF" PAINTING" IN THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 05. – С. 166-168.
10. Asroraliyevich K. Z. Psychological Portrait Pencil Characteristics of Perception Formation in the Description of the Image //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 312-316.